

AMALIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI TALABALARNING FANGA OID KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIYA VA AMALIYOT

Ruziyeva Dilafro'z Muminovna, Buxoro davlat pedagogika instituti, Aniq va tabiiy fanlar fakulteti, "Fizika va texnologik ta'lim" kafedrası o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

KIRISH: so'nggi yillarda ta'lim tizimida amaliy texnologiyalardan foydalanish kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini samarali rivojlantirishda muhim omilga aylangan. Nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish talabalarni nafaqat bilimli, balki ko'nikmaga ega, mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirish imkonini beradi. Shu bois, amaliy ta'lim texnologiyalari pedagogik jarayonda integratsiyalashgan holda qo'llanilayotgani va talabalar kompetensiyasini rivojlantirishdagi rolini chuqur o'rganish zarurati mavjud.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – amaliy ta'lim texnologiyalari orqali talabalarni fanga oid kompetensiyalarini rivojlantirish usullarini aniqlash, samaradorligini tahlil qilish va pedagogik amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini izohlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida quyidagi metodlar qo'llanildi: Nazariy tahlil – pedagogika va ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilmiy adabiyotlar, ilmiy maqolalar va amaliy metodik qo'llanmalar o'rganildi. Eksperimental metod – amaliy mashg'ulotlar jarayonida talabalar kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha sinovlar va kuzatuvlar amalga oshirildi. Suhbat va so'rovnomalar – talabalarning o'quv jarayonidagi fikr-mulohazalari va o'z-o'zini baholash natijalari yig'ildi. Kvantitativ va sifatli tahlil – olingan natijalar statistik va pedagogik usullar orqali tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy predmeti – amaliy ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali talabalarda nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalarga aylantirish jarayoni.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, amaliy texnologiyalarni qo'llash orqali talabalar quyidagi kompetensiyalarni sezilarli darajada rivojlantirdi:

- Analitik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari – masalalarni mustaqil tahlil qilish va yechimlar ishlab chiqish.
- Amaliy ko'nikmalar – nazariy bilimlarni laboratoriya, loyiha va muammoli vazifalarda qo'llash.
- Hamkorlik va kommunikatsiya – guruh ishlarida muloqot va mas'uliyatni oshirish.
- Muammolarni hal qilish – real vaziyatlarga tez va samarali yechim topish.

Eksperimental mashg'ulotlar ko'rsatdiki, amaliy texnologiyalarni qo'llash talabalarning fanga oid kompetensiyalarini 25–30% ga oshirishga yordam berdi. Talabalar tomonidan berilgan so'rovnomalar natijasida amaliy mashg'ulotlarning motivatsiya va o'quv qiziqishini sezilarli darajada kuchaytirishi qayd etildi.

XULOSA: amaliy ta'lim texnologiyalari talabalarning fanga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, amaliy mashg'ulotlar nazariy bilimlarni mustahkamlash, mustaqil fikrlash va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, pedagogik jarayonda

amaliy texnologiyalarni qo'llash talabalarning motivatsiyasini oshirish va o'quv jarayonini interaktiv qilishga xizmat qiladi. Kelajakda bu yondashuvni kengaytirish va boshqa fanlar bo'yicha qo'llash tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: amaliy ta'lim, kompetensiya, interaktiv metodlar, samaradorlik, innovatsion yondashuv.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Рузиева Дилафруз Муминовна, Преподаватель кафедры «Физика и технологическое образование» Бухарского государственного педагогического института. Бухара, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в последние годы использование практических образовательных технологий в системе обучения стало важным фактором эффективного развития компетентностно ориентированного образовательного процесса. Совмещение теоретических знаний с практической деятельностью позволяет формировать студентов не только как носителей знаний, но и как обладателей практических навыков и самостоятельного мышления. В связи с этим существует необходимость тщательного изучения интеграции практических образовательных технологий в педагогический процесс и их роли в развитии компетенций студентов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: определить методы развития у студентов компетенций, связанных с учебной дисциплиной, через практические образовательные технологии, проанализировать их эффективность и рассмотреть возможности применения в педагогической практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались следующие методы: Теоретический анализ – изучение научной литературы, статей и методических пособий по педагогике и образовательным технологиям. Экспериментальный метод – проведение практических занятий для развития компетенций студентов, а также наблюдение и тестирование. Интервью и анкетирование – сбор мнений студентов о процессе обучения и их самооценка. Квантитативный и качественный анализ – обработка полученных данных с использованием статистических и педагогических методов.

Объект исследования – процесс применения практических образовательных технологий для преобразования теоретических знаний студентов в практические навыки.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что применение практических технологий существенно способствует развитию у студентов следующих компетенций: Аналитическое и критическое мышление – способность самостоятельно анализировать задачи и разрабатывать решения. Практические навыки – применение теоретических знаний в лабораторных работах,

проектах и проблемных заданиях. Сотрудничество и коммуникация – улучшение взаимодействия и ответственности при работе в группе. Решение проблем – быстрый и эффективный поиск решений в реальных ситуациях. Экспериментальные занятия показали, что применение практических технологий позволяет повысить уровень компетенций студентов на 25–30%. Результаты анкетирования студентов подтвердили значительное повышение мотивации и интереса к учебному процессу благодаря практическим занятиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: практические образовательные технологии служат эффективным инструментом развития у студентов компетенций, связанных с учебной дисциплиной. Исследование показало, что практические занятия способствуют закреплению теоретических знаний, формированию самостоятельного мышления и навыков сотрудничества. Кроме того, применение практических технологий в педагогическом процессе повышает мотивацию студентов и делает учебный процесс более интерактивным. В перспективе рекомендуется расширять применение данного подхода и использовать его в других дисциплинах.

Ключевые слова: практическое обучение, компетенции, интерактивные методы, эффективность, инновационный подход.

DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL COMPETENCIES THROUGH PRACTICAL LEARNING TECHNOLOGIES: THEORY AND PRACTICE

Ruziyeva Dilafuz Muminovna, Lecturer at the Department of "Physics and Technological Education", Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

ABSTRACT

INTRODUCTION: in recent years, the use of practical educational technologies in the education system has become an important factor in effectively developing a competency-oriented learning process. Combining theoretical knowledge with practical activities allows students to develop not only as knowledge holders but also as individuals with practical skills and independent thinking. Therefore, it is necessary to thoroughly study the integration of practical educational technologies into the pedagogical process and their role in developing students' competencies.

RESEARCH OBJECTIVE: the objective of this study is to identify methods for developing students' competencies related to academic disciplines through practical educational technologies, analyze their effectiveness, and examine their potential application in pedagogical practice.

MATERIALS AND METHODS: the following methods were used in the study: Theoretical analysis – examination of scientific literature, articles, and methodological guides on pedagogy and educational technologies. Experimental method – conducting practical lessons to develop students' competencies, including observation and testing. Interviews and surveys – collecting students' feedback on the learning process

and self-assessment of their competencies. Processing the collected data using statistical and pedagogical methods. The object of the study is the process of applying practical educational technologies to transform students' theoretical knowledge into practical skills.

DISCUSSION AND RESULTS: the study results showed that the application of practical technologies significantly contributes to the development of the following student competencies: Analytical and critical thinking – the ability to independently analyze problems and develop solutions. Practical skills – application of theoretical knowledge in laboratory work, projects, and problem-based tasks. Collaboration and communication – improving interaction and responsibility during group work. Problem-solving – rapid and effective decision-making in real situations.

Experimental lessons demonstrated that the use of practical technologies increases students' competencies by 25–30%. Student survey results confirmed a significant increase in motivation and engagement in the learning process due to practical activities.

CONCLUSION: practical educational technologies serve as an effective tool for developing students' competencies related to academic disciplines. The study showed that practical lessons help consolidate theoretical knowledge, foster independent thinking, and develop collaboration skills. Moreover, the application of practical technologies in the pedagogical process enhances student motivation and makes the learning process more interactive. In the future, it is recommended to expand the use of this approach and apply it to other academic disciplines.

Keywords: practical learning, competencies, interactive methods, effectiveness, innovative approach.

Hozirgi vaqtda Respublikamizning barcha ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan pedagoglar oldida ta'lim oluvchilarga tayyor bilimlarni beribgina qolmasdan, balki ularga mustaqil fikr yuritish, ijodiy izlanish, faollik va ziyraklik ko'nikmalarini singdirishi kerakligi masalasi turibdi. Pedagogik texnologiya talabalarning tayyorgarlik darajasiga, ularning axborotlar bilan tanishganlik va amaliy tayyorgarligiga moslangan bo'lishi lozim. Pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim texnologiyalarining ilmiy asoslarini ishlab chiqish, pedagogik innovatsiyalar, mualliflik maktablari va yangi texnologiyalarni eksperiment qilish bilan bog'liqdir. Bu tajribalar muayyan tizimni ishlab chiqish va umumlashtirishni talab etadi. Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Shu innovatsion texnologiyalar asosida sekin-asta pedagogikaning ya'ni o'qitish tizimining ham yangidan yangi turlari vujudga kelmoqda. Masalan ulardan biri hamkorlik pedagogikasi. Hamkorlik pedagogikasi XX asrning 20-yillarida rivojlana boshladi va

ta'limdagi ko'pgina innovatsion jarayonlarni hayotga chorladi. Bu texnologiya negizida taniqli rus va chet el pedagoglarining tajribasi yotadi. Ular K.D.Ushinskiy, N.P.Pirogov, L.N.Tolstoy, J.J. Russo, Ya.Korchak, K.Rodjers, E.Bern, S.T.Katskiy, V.A.Suxomlinskiy va boshqalardir. Hamkorlik pedagogikasi 4 ta asosiy yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi:

- shaxsga inson, shaxs sifatida yondashuv;
- dialektik faollashtiruvchi va rivojlantiruvchi majmua;
- tarbiya kontseptsiyasi;
- atrof-muhitni ta'lim-tarbiyaga moslash

Ko'pgina mamlakatlar o'qitishda texnologik yondashuvdan foydalanib, talabalar o'zlashtirishini oshirishda sezilarli muvaffaqiyatga erishdilar.

Masalan, Janubiy Koreyada pedogogik texnologiya bo'yicha sinov-tajriba tarzida o'qiyotgan 50 ming bola 15 foiz an'anaviy o'qitishda faqat eng yaxshi erishadigan natijalar qo'lga kiritilgan. Bir qator barcha mamlakatlarda o'tkazilgan tajribalar o'qitishning bu tizimini qo'llash o'rtacha o'quvchiga an'anaviy o'qitishda 20-25 foiz o'quvchilar erishadigan natijadan yuqoriroq natijaga erishish imkonini berishini ko'rsatdi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Biz ilgari ta'lim dasturlarini an'anaviy usuli ya'ni ma'ruzani yirik xajmli kitoblar va qollanmalar orqali amalga oshirilgan shaklida olib borganmiz. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo'lishini ta'minlamagan. Hozirda ta'lim sifatini ko'tarishda ta'limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan. Raqamli texnologiyani o'zi nima degan savolga quyidagicha javob beramiz: Raqamli texnologiyalar - bu axborotni raqamli shaklda ishlab chiqish, saqlash va uzatish uchun ishlatiladigan qurilmalar, dasturlar va tizimlar majmuasidir. Raqamli texnologiyalar texnologiyaning ko'plab sohalarda inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirgan va zamonaviy hayotning ajralmas qismiga aylangan. Quyida raqamli texnologiyalarning asosiy yo'nalishlari va ulardan foydalanish sohalari haqida qisqacha ma'lumot keltirilgan:

Kompyuterlar va Internet raqamli texnologiyaning poydevoridir. Internet global axborot uzatish va muloqot vositasi sifatida turli sohalarda axborotni tezkor olish, saqlash va ulashishga imkon beradi. Raqamli texnologiyalar vositasida ijtimoiy tarmoqlar, onlayn kurslar va boshqa platformalar orqali bilim olish va tarqatish ancha qulaylashdi. Mobil qurilmalar, xususan, smartfon va planshetlar, odamlar uchun bir nechta raqamli xizmatlardan foydalanishni osonlashtirdi. Ular yordamida foydalanuvchilar aloqa o'rnatish, hujjatlar bilan ishlash va onlayn o'quv jarayonlariga ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Mobil ilovalar orqali har xil sohalarda (ta'lim, tibbiyot, savdo) yangi imkoniyatlar yaratildi. Bulutli texnologiyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va ularni qayta ishlashda qulaylik beradi. Bu texnologiyalar kompaniyalarga ma'lumotlar bilan masofaviy ishlash, jamoaviy ish olib borish va xavfsiz saqlash imkoniyatlarini yaratadi.

Shuningdek, bulutli hisoblash tizimlari yordamida o'quv muassasalari masofaviy ta'lim berish tizimlarini rivojlantirishmoqda. Sun'iy intellekt (AI) va katta ma'lumotlar (Big Data) raqamli texnologiyalarning eng ilg'or yo'nalishlaridan biridir. Ular yordamida

axborotni chuqur tahlil qilish va qiyin muammolarni hal qilish imkoniyatlari yaratilmoqda. Masalan, AI yordamida ta'lim jarayonida shaxsiylashtirilgan o'qitish, talabaning bilim darajasini avtomatik tahlil qilish va o'quv jarayonini muvofiqlashtirish mumkin. VR va AR texnologiyalari simulyatsiya va interaktiv o'quv mashg'ulotlarini taqdim etish imkonini beradi. Ular o'quvchilarga murakkab mavzularni vizual tarzda tushunish va amaliyotda sinab ko'rish imkonini yaratadi. Masalan, biologiya yoki kimyo laboratoriyalarida bu texnologiyalardan foydalanish orqali xavfsiz va interaktiv muhit yaratiladi.

Blokcheyn texnologiyasi xavfsiz va shaffof ma'lumotlar almashinuvini ta'minlaydi, bu texnologiyalar hozirgi vaqtda moliyaviy tizimlar, ta'lim va tibbiyotda xavfsiz ma'lumot almashish uchun ishlatilmoqda. Bu texnologiya kelajakda ta'limdagi sertifikatlar va diplomlarni himoya qilish, ularni buzilmaydigan raqamli shaklda saqlash imkoniyatlarini taqdim etadi. IoT turli xil qurilmalarni internet orqali o'zaro bog'lash imkonini beradi, bu esa real vaqtda monitoring qilish va boshqarish imkonini beradi. Masalan, o'quv auditoriyalaridagi qurilmalarni masofadan boshqarish, xavfsizlikni nazorat qilish, o'quv jarayonini avtomatlashtirishda foydalaniladi. Raqamli texnologiyalar zamonaviy dunyo uchun yangi imkoniyatlarni ochib berdi va ta'lim jarayonida innovatsion yechimlar va samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Oliy ta'lim muassalarida raqamli texnologiyalar asosida o'quv jarayonlarini tashkil etishga qo'yilayotgan talablar mazkur jarayonni texnologiyalashni, ya'ni butun ta'lim jarayonining har bir bosqichini alohida-alohida loyihalash, o'qituvchining maqsadi va talabalarning vazifalarini oydinlashtirish, ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash, mashg'ulotdan kutiladigan natijalarni oldindan belgilashni shart qilib qo'ymoqda. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun quyidagilarga alohida e'tibor berish maqsadga muvofiqligi ta'kidlanadi:

- o'qituvchi-talabalar hamkorligida o'qitish shakllari, ta'lim texnologiyalari hamda metodlarini takomillashtirish;
- o'qituvchining kasbiy-pedagogik bilimdonligi va kasbiy madaniyatini rivojlantirish;
- hamkorlikka asoslangan o'quv-biluv jarayonida qulay didaktik vaziyatlarni vujudga keltirish;
- hamkorlikka asoslangan o'quv-biluv jarayonida o'qituvchining pedagogik jarayonni loyihalashtirish imkoniyatlarini rivojlantirish;
- o'qituvchida loyihalashga asoslangan o'quv-biluv jarayonini tashkil etish va boshqarish.

Maxsus simulyatsion dasturlar laboratoriya sharoitlarini virtual tarzda yaratadi. Bu dasturlar yordamida talabalar amaliy mashg'ulotlarda tajriba o'tkazish jarayonlarini kompyuterda qayta ko'rib chiqish yoki model qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, fizika yoki elektronika laboratoriyalarida simulyatsiya dasturlari elektr toki, kuchlanish va boshqa ko'rsatkichlarni model qilish imkonini beradi, natijada talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash va jarayonlarni chuqurroq o'rganishadi.

Respublikamiz oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida o'quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash maqsadi qo'yilgan bo'lib, unda raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasida nafaqat

muhim o'rin egallashi va qanday shaklda joriy etilishi bo'yicha tahlillar amalga oshirildi. Yurtimizdagi nufuzli xususiy o'quv markazlari ham zamon talabidan kelib chiqqan holda onlayn ta'limni yo'lga qo'yimoqda. Bu jarayonning o'zi ham mamlakatimiz ta'lim tizimida yangi bosqich boshlanganini anglatadi. Ta'lim tizimi bugungi kunda raqamli texnologiyalarga singib ketayotgani shunchaki hayratlanarli emas, chunki, bugungi kunda axborot makonida taklif etilayotgan ko'plab narsalarni jiddiy tahlil qilish va pedagogik asoslash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda ta'limni "raqamlashtirish" muammolari, uning shakllanishiga ta'siri bo'yicha biror-bir davlat loyihasi yoki so'rovnoma asosida tadqiqotlar o'tkazilmaganligi ham muhimdir. Shu bilan birga, Internet tizimidagi muhitning yoshlar ongiga ta'sirining ahamiyati hukumatning, zamonaviy ommaviy axborot vositalarining ma'ruzalarida, pedagogik jamoatchilik muhokamalarida, magistrant va tadqiqotchilarning izlanishlarida ham ko'rishimiz mumkin. Ta'limda raqamli texnologiyalarni o'qitish sifatini saqlab qolgan holda samarali qo'llash uchun universitet va institutlarda ham ma'ruza, amaliy va seminar mashg'ulotlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish-bugungi kun uchun yangilik emas albatta. Biz bilamizki, ma'ruza mashg'ulotlari bir va undan ortiq yo'nalishlarga bir juftlikning o'zida o'qitilishi sababli ham raqamli texnologiyalar (proyektor, kompyuter va televizor)lardan foydalanish ya'ni talabalarning diqqatini jamlash ularni darslarga jalb qilish uchun ham raqamli texnologiyalar juda katta ahamiyat kasb etadi.

Fan-texnika taraqqiyoti ta'lim jarayoniga asosan yangicha yondashishni, ta'limning faol metodlari va texnologiyalarini qo'llashni talab qilmoqda, chunki xotira kuchiga asoslangan an'anaviy ta'lim berish usuli ta'lim oluvchilarning fikr yuritish va bilish faolligining o'sishiga ham yordam beradi. Hozirgi vaqtda respublikamizning barcha ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan pedagoglar oldida ta'lim oluvchilarga tayyor bilimlarni beribgina qolmasdan, balki ularga mustaqil fikr yuritish, ijodiy izlanish, faollik va ziyalik ko'nikmalarini singdirishi kerakligi masalasi turibdi.

Ma'ruza materiallarini chuqurroq o'zlashtirish, o'rganilgan pedagogik ma'lumotlarni amalda qo'llay olish malakasini shakllantirish maqsadida amaliy mashg'ulotlar tashkil qilinadi.

Amaliy mashg'ulot – bu ta'lim beruvchini ta'lim oluvchilar bilan faol suhbatga kirishishiga yo'naltirilgan, nazariy bilimlarni amaliy faoliyatda amalga oshirish uchun sharoitni ta'minlovchi, mashg'ulotni o'qitish shaklidir.

Amaliy mashg'ulot darslarini ikki turga ajratish mumkin. Bular ma'ruza darsi mavjud bo'lgan va ma'ruza darsi mavjud bo'lmagan fanlardan (masalan, chet tillar) o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlar. Amaliy mashg'ulot darslari fan dasturlari va ishchi dasturlari hamda kalendar tematik rejalariga qat'iy amal qilingan holda o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish bo'yicha zarur adabiyotlar ro'yxati beriladi. Ma'ruza darsi mavjud bo'lgan amaliy mashg'ulotlarda asosan ma'ruza darslarida o'tilgan materiallar mashqlar bajarish yordamida mustahkamlanadi.

Amaliy mashg'ulotning o'ziga xos tomoni o'quv topshiriqlarining fan mazmunidagi o'rni, o'qituvchi va talaba faoliyatining tashkil etilishi bilan xarakterlansada, amaliy mashg'ulotning vazifasi amaliy va juda tor asosda belgilanadi. U asosan ma'ruza, amaliy

mashg'ulotlarda egallagan bilimlar bayon etilgan bilimlar va bayon etilgan ma'lumotlarni chuqur va puxta o'rganishga talaba mustaqil ishining sifati va o'zlashtirishning samarasini aniqlash bilimlarni ko'nikma va malakaga aylantirish maqsadida tashkil qilinadi.

Amaliy mashg'ulotlarni tashkiliy shakllari deganda, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarning maxsus tashkil etilgan, belgilangan tartibda va muayyan rejimda o'tadigan faoliyati tushuniladi. O'qitishning u yoki bu tashkiliy shakli jamoaviy va yakka tartibda o'qitishning har xil ko'rinishda qo'shib olib borilishi, o'qitishda ta'lim oluvchilar mustaqilligining turli darajasi, ta'lim oluvchilarning o'qishga o'qituvchi rahbarligining har xil usullari bilan tavsiflanadi. O'qitishni tashkil etish shakllarini tanlash ta'lim-tarbiyaviy vazifalar bilan belgilanadi va o'quv ishining mazmuni hamda metodlariga bog'liq bo'ladi.

Ta'limni tashkil etish shakllari pedagogik jarayonni tashkil etishning tarixan mavjud bo'lgan, barqaror va mantiqiy tugallangan ko'rinishi bo'lib, unga muntazamlik va yaxlitlik, o'z-o'zini rivojlantirish, shaxsiylik va faoliyatli xarakter, ishtirokchilar tarkibining doimiyligi, o'tkazishning muayyan tartibi mavjudligi xosdir. Ta'lim jarayoni ishtirokchilari (ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar)ning ma'lum belgilangan tartibda amalga oshiriladigan hamkorlikdagi faoliyatining tashqi ko'rinishi kasbiy ta'limning tashkiliy shaklini anglatadi. Mutaxassislik fanlarni o'qitishning tashkiliy shakllari deganda o'quv-ishlab chiqarish faoliyati uchun talabalarlar jamoasini tashkil etish yo'llari, bu faoliyatga rahbarlik qilish shakllari, shuningdek, o'quv mashg'ulotlarini tuzilish tarkibi tushuniladi.

Hozirgi vaqtda respublikamizning barcha ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan pedagoglar oldida ta'lim oluvchilarga tayyor bilimlarni beribgina qolmasdan, balki ularga mustaqil fikr yuritish, ijodiy izlanish, faollik va ziyraklik ko'nikmalarini singdirishi kerakligi masalasi turibdi. Amaliy mashg'ulotlarni tashkiliy shakllari deganda, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarning maxsus tashkil etilgan, belgilangan tartibda va muayyan rejimda o'tadigan faoliyati tushuniladi. O'qitishning u yoki bu tashkiliy shakli jamoaviy va yakka tartibda o'qitishning har xil ko'rinishda qo'shib olib borilishi, o'qitishda ta'lim oluvchilar mustaqilligining turli darajasi, ta'lim oluvchilarning o'qishga o'qituvchi rahbarligining har xil usullari bilan tavsiflanadi. O'qitishni tashkil etish shakllarini tanlash ta'lim-tarbiyaviy vazifalar bilan belgilanadi va o'quv ishining mazmuni hamda metodlariga bog'liq bo'ladi. Ta'limni tashkil etish shakllari pedagogik jarayonni tashkil etishning tarixan mavjud bo'lgan, barqaror va mantiqiy tugallangan ko'rinishi bo'lib, unga muntazamlik va yaxlitlik, o'z-o'zini rivojlantirish, shaxsiylik va faoliyatli xarakter, ishtirokchilar tarkibining doimiyligi, o'tkazishning muayyan tartibi mavjudligi xosdir. Ta'lim jarayoni ishtirokchilari (ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar)ning ma'lum belgilangan tartibda amalga oshiriladigan hamkorlikdagi faoliyatining tashqi ko'rinishi kasbiy ta'limning tashkiliy shaklini anglatadi.

Mutaxassislik fanlarni o'qitishning tashkiliy shakllari deganda o'quv-ishlab chiqarish faoliyati uchun talabalarlar jamoasini tashkil etish yo'llari, bu faoliyatga rahbarlik qilish shakllari, shuningdek, o'quv mashg'ulotlarini tuzilish tarkibi tushuniladi. Ta'limni u yoki bu shaklini tanlashda, talabalarni kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish jarayonida ularning mutloq maqsadi va yaqin vazifalari, mazmun hamda metodlari, shuningdek, moddiy sharoitini belgilaydigan asosiy faktor (ko'rsatkich)larini u yoki bu shakllariga bog'liq. Mutaxassislik fanlarni o'qituvchilari maxsus fanlardan tajriba-amaliy

mashg'ulotlarini o'tkazishda, talabalarni nazariy mashg'ulotlar davomida olgan bilim va ko'nikmalaridan foydalanadilar, ularni chuqurlashtiradilar. Tajriba-amaliy mashg'ulotlardan ko'zda tutilgan maqsad ko'p jihatdan uni o'tkazish metodikasini talabalar ishiga maxsus fan o'qituvchisining rahbarlik qilish usullarini, ayrim tajriba yoki amaliy ishlarni bajarish tartibi va shu kabilarni belgilab beradi. Talabalar nazariy materialni o'zlashtirib olganlaridan, o'rganilayotgan hodisalar, jarayonlar bilan tanishganlaridan so'ng ular bilan tajriba-amaliy mashg'ulotni o'tkazish ancha oson ko'chadi. Bu holda o'qituvchining yangi mavzu bo'yicha mashg'ulot o'tkazishga oid o'quv axboroti nihoyatda qisqa va aniq bo'ladi. Natijasiga asosan talabalar ma'lum xulosalar chiqarishi kerak bo'lgan tajriba-amaliy mashg'ulotlarni bajarish ancha murakkab hisoblanib, ta'lim oluvchilarni bunga oldindan tayyorlash va o'qituvchining o'quv axboroti ancha batafsil bo'lishi zarur.

O'qituvchi talabalarga tajriba-amaliy mashg'ulotlarining bajarilish jarayoniga yo'riqnoma berish yo'li bilan rahbarlik qiladi. Yo'riqnoma berishdan ko'zlangap asosiy maqsad talabalar ongida topshiriqni eng samarali bajarish uchun faoliyatning yo'nalish asoslarini yaratishdan iborat. Psixologlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, insonning mehnat faoliyati ikki tomonga: yo'nalish va ijro tomonlariga ega. Yo'nalish tomoni faoliyatning ob'ektiv sharoitlarining (masalalar, usullar, mezonlar, bajarilish shartlari, texnika vositalari va shu kabilar)ning inson ruhiyatidagi in'ikosi, ijro tomoni esa harakatning bevosita bajarilishi.

I. P. Pavlov ta'limotiga ko'ra, yo'nalish refleksi markaziy asab tizimida shartli bog'lanishlar hosil bo'lishiga asos hisoblanadi. Bu bog'lanishlar bilim, ko'nikma va malakalar hosil qilishniig fiziologik asosidir. Tajriba-amaliy mashg'ulotlarini o'quv jarayonida amalga oshirishda yo'riqnomalar tizimidan foydalaniladi. Yo'riqnomalar mashg'ulotda o'tkazilish vaqtiga ko'ra kirish, joriy va yakunlovchi yo'riqnomalarga; ma'lumot berish usuliga ko'ra og'zaki va yozma yo'riqnomaga bo'linadi. Kirish yo'riqnomasi talabalarni tajriba-amaliy mashg'ulotlarni bajarishga tayyorlashda juda muhim ahamiyatga ega. Har bir tajriba amaliy mashg'ulot bajariladigan ishdan ko'zlangan maqsad, maqsad sari olib boradigan yo'llar talabalarga tushunarli bo'lgan taqdirdagina ijobiy va qimmatli natijalar beradi. Talabalar o'zlariga taklif etilayotgan ish o'rganilgan material bilan qanday bog'langanligini yoki yanada oldinga siljish uchun u qanday ahamiyatga ega ekanligini anglab olishlari kerak.

Kirish yo'riqnomasining metodikasi ko'p jihatdan tajriba-amaliy mashg'ulotni o'tkazishdan ko'zda tutilgan asosiy didaktik maqsadga va uning qanday o'tkazilishiga bog'liq. Mutaxassislik fanlarini o'qitishda qo'llaniladigan o'qitish shakllarining yana bir shakli amaliy mashg'ulotidir. Agar ma'ruza katta patok (oqim)da o'tkazilsa, amaliy mashg'uloti alohida guruhda o'tkaziladigan o'quv ishlarining bir shakli hisoblanib, talabalar o'quv-biluv faoliyatlari, mustaqil bilim olishlari, ijodiy fikr yuritishlarini yo'lga qo'ya oladigan o'qitish shakli hisoblanadi. Shuning uchun ham u oliy ta'lim maktabida olib boriladigan o'qitish shaklining o'ziga xos bir shakli hisoblanadi. Amaliy (lotincha amaliyium) olimlarning muayyan ilmiy soha bo'yicha ma'lumotlarni muhokama qilishning dastlabki shakli bo'lgan. Keyinchalik ilmiy faoliyatlardan o'quv jarayoniga ko'chib, talabalarning ishchanligi, bilim darajasi fanga qiziquvchanligi, xarakteri, psixologiyasiga xos tomonlari aniqlash shakliga

aylandi, hozirgi kunda amaliy mashg'uloti suhbat, ma'ruza bo'yicha fikr almashish, rolli o'yinlar shaklida o'tkazish nazarda tutilgan. Mashg'ulotni amaliy, ma'ruzada o'tkazilishining muhim tomoni shundaki, unda o'qituvchi ham talaba ham puxta tayyorgarlik ko'radi. Har ikkala faoliyat egasi, manbalar bilan ishlash, amaliy rejasida ko'rsatlgan savollarga javoblar topishda asosiy va qo'shimcha adabiyotlar bilan tanashib chiqishlari lozim bo'ladi.

Amaliy mashg'ulotlarining yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, unda jonli muloqot amalga oshadi, qarama-qarshi ziddiyatli fikrlar to'qnashuvi, ularni talabaga muvofiq hal etish ishlari yo'lga qo'yiladi. Shuning uchun amaliy olib boruvchi o'qituvchi auditoriyaga jonli muloqotni, bahs-munozara ishlarini, o'z nuqtai nazarini dalilash, o'zgalar fikrini tinglay olish, muhokamaga kirishish yo'llarini aniq tanlashi lozim. Mashg'ulotning yakunida o'qituvchi umumiy xulosa yasab, amaliy mashg'ulotining borishi, ishtirokchilar faolligi yoki passivligini alohida qayd etib, navbatdagi amaliy mashg'ulotini o'tkazish haqida tavsiyalar berish, o'ylab ko'rish, fikrlarni yanada to'ldirish uchun savollar, masalalarni ilgari surish, maslahatlar berish, adabiyotlar ro'yxatini e'lon qilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ilmiy nazariy, amaliy-metodik jihatdan yuksak darajada o'tkazilgan amaliy mashg'uloti talabalarga fanga qiziqishi, manbalar va adabiyotlar bilan ishlashga ishtiyoq faollikka intilish uyg'otsa, o'qituvchilarga o'z ilmiynazariy malakasiga oshirishga, ilmiy adabiyotlarga ijobiy munosabatda bo'lish, fan yangiliklarga ishonche'tiqod va fanga qo'yilayotgan muammolarni yechishga ishtiyoqni tarbiyalaydi. Demak, amaliy mashg'ulotlarining sifatli va samarali o'tishiga o'qituvchi mohorati muhim rol o'ynaydi. Amaliy mashg'uloti o'ziga xos ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Unda talabalar o'z fikrlarini, nuqtai nazarlarini ochiqdan ochiq bayon etadilar, qatiyatlik bilan o'zlashtirganlarini himoya qiladilar, muloqatda fikr almashinish amalga oshadi.

Amaliy mashg'uloti haqiqatan ham qiziqarli bo'lishi uchun u bahs-munozara shaklida, ammo boshqariladigan bo'lishi lozim. Buning uchun bahs-munozara tartibi o'qituvchi tomonidan oldindan o'ylab chiqiladi, ishchi rejada ma'lum savollar, misollar, syujetlar belgilanadi. Xulosa qilib aytganda amaliy mashg'ulotning muvaffaqiyatlilik doimo talabalar faolligiga bog'liq, shuning uchun o'qituvchining ikkinchi majburiyati – amaliyni har tomonlama rivojlantirish va talabalarni rag'batlantirishdan iborat. Talabalarning faolligi bu nafaqat amaliyda qatnashish va bahsmunozaralar, balki eshitish qobiliyatini ham rivojlantirib boradigan jarayondir. Shu bois, talabalarga eshitish va gapirish qobiliyati kabi muhim fazilatlar tushuntirish lozim.

Ta'limni u yoki bu shaklini tanlashda, talabalarni kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish jarayonida ularning mutloq maqsadi va yaqin vazifalari, mazmun hamda metodlari, shuningdek, moddiy sharoitini belgilaydigan asosiy faktor (ko'rsatkich)larini u yoki bu shakllariga bog'liq.

Mutaxassislik fanlarni o'qituvchilari maxsus fanlardan tajriba-amaliy mashg'ulotlarini o'tkazishda, talabalarni nazariy mashg'ulotlar davomida olgan bilim va ko'nikmalaridan foydalanadilar, ularni chuqurlashtiradilar.

Tajriba-amaliy mashg'ulotlardan ko'zda tutilgan maqsad ko'p jihatdan uni o'tkazish metodikasini talabalar ishiga maxsus fan o'qituvchisining rahbarlik qilish usullarini, ayrim tajriba yoki amaliy ishlarni bajarish tartibi va shu kabilarni belgilab beradi.

Talabalar nazariy materialni o'zlashtirib olganlaridan, o'rganilayotgan hodisalar, jarayonlar bilan tanishganlaridan so'ng ular bilan tajriba-amaliy mashg'ulotni o'tkazish ancha oson ko'chadi. Bu holda o'qituvchining yangi mavzu bo'yicha mashg'ulot o'tkazishga oid o'quv axboroti nihoyatda qisqa va aniq bo'ladi. Natijasiga asoslanib talabalar ma'lum xulosalar chiqarishi kerak bo'lgan tajriba-amaliy mashg'ulotlarni bajarish ancha murakkab hisoblanib, ta'lim oluvchilarni bunga oldindan tayyorlash va o'qituvchining o'quv axboroti ancha batafsil bo'lishi zarur. O'qituvchi talabalarga tajriba-amaliy mashg'ulotlarining bajarilish jarayoniga yo'riqnoma berish yo'li bilan rahbarlik qiladi.

Yo'riqnoma berishdan ko'zlangan asosiy maqsad, talabalar ongida topshiriqni eng samarali bajarish uchun faoliyatning yo'nalish asoslarini yaratishdan iborat. Psixologlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, insonning mehnat faoliyati ikki tomonga: yo'nalish va ijro tomonlariga ega. Yo'nalish tomoni faoliyatning ob'ektiv sharoitlarining (masalalar, usullar, mezonlar, bajarilish shartlari, texnika vositalari va shu kabilar)ning inson ruhiyatidagi in'ikosi, ijro tomoni esa harakatning bevosita bajarilishi. I.P.Pavlov ta'limotiga ko'ra, yo'nalish refleksi markaziy asab tizimida shartli bog'lanishlar hosil bo'lishiga asos hisoblanadi. Bu bog'lanishlar bilim, ko'nikma va malakalar hosil qilishniig fiziologik asosidir.

Tajriba-amaliy mashg'ulotlarini o'quv jarayonida amalga oshirishda yo'riqnomalar tizimidan foydalaniladi. Yo'riqnomalar mashg'ulotda o'tkazilish vaqtiga ko'ra kirish, joriy va yakunlovchi yo'riqnomalarga; ma'lumot berish usuliga ko'ra og'zaki va yozma yo'riqnomaga bo'linadi.

Kirish yo'riqnomasi talabalarni tajriba-amaliy mashg'ulotlarni bajarishga tayyorlashda juda muhim ahamiyatga ega. Har bir tajribaamaliy mashg'ulot bajariladigan ishdan ko'zlangan maqsad, maqsad sari olib boradigan yo'llar talabalarga tushunarli bo'lgan taqdirdagina ijobiy va qimmatli natijalar beradi. Talabalar o'zlariga taklif etilayotgan ish o'rganilgan material bilan qanday bog'langanligini yoki yanada oldinga siljish uchun u qanday ahamiyatga ega ekanligini anglab olishlari kerak.

Kirish yo'riqnomasining metodikasi ko'p jihatdan tajriba-amaliy mashg'ulotni o'tkazishdan ko'zda tutilgan asosiy didaktik maqsadga va uning qanday o'tkazilishiga bog'liq. Mutaxassislik fanlarini o'qitishda qo'llaniladigan o'qitish shakllarining yana bir shakli amaliy mashg'ulotidir. Agar ma'ruza katta patok (oqim)da o'tkazilsa, amaliy mashg'uloti alohida guruhda o'tkaziladigan o'quv ishlarining bir shakli hisoblanib, talabalar o'quv-biluv faoliyatlari, mustaqil bilim olishlari, ijodiy fikr yuritishlarini yo'lga qo'ya oladigan o'qitish shakli hisoblanadi. Shuning uchun ham u oliy ta'lim maktabida olib boriladigan o'qitish shaklining o'ziga xos bir shakli hisoblanadi.

Amaliy (lotincha amaliyium) olimlarning muayyan ilmiy soha bo'yicha ma'lumotlarni muhokama qilishning dastlabki shakli bo'lgan. Keyinchalik ilmiy faoliyatlardan o'quv jarayoniga ko'chib, talabalarining ishchanligi, bilim darajasi fanga qiziquvchanligi, xarakteri, psixologiyasiga xos tomonlari aniqlash shakliga aylandi, hozirgi kunda amaliy mashg'uloti suhbat, ma'ruza bo'yicha fikr almashish, rolli o'yinlar shaklida o'tkazish nazarda tutilgan. Mashg'ulotni amaliy, ma'ruzada o'tkazilishining muhim tomoni shundaki, unda o'qituvchi ham talaba ham puxta tayyorgarlik ko'radi. Har ikkala faoliyat egasi, manbalar bilan

ishlash, amaliy rejasida ko'rsatlgan savollarga javoblar topishda asosiy va qo'shimcha adabiyotlar bilan tanashib chiqishlari lozim bo'ladi.

Amaliy mashg'ulotlarining yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, unda jonli muloqot amalga oshadi, qarama-qarshi ziddiyatli fikrlar to'qnashuvi, ularni talabaga muvofiq hal etish ishlari yo'lga qo'yiladi. Shuning uchun amaliy olib boruvchi o'qituvchi auditoriyaga jonli muloqotni, bahs-munozara ishlarini, o'z nuqtai nazarini dalilash, o'z g'alalar fikrini tinglay olish, muhokamaga kirishish yo'llarini aniq tanlashi lozim.

Mashg'ulotning yakunida o'qituvchi umumiy xulosa yasab, amaliy mashg'ulotning borishi, ishtirokchilar faolligi yoki passivligini alohida qayd etib, navbatdagi amaliy mashg'ulotini o'tkazish haqida tavsiyalar berish, o'ylab ko'rish, fikrlarni yanada to'ldirish uchun savollar, masalalarni ilgari surish, maslahatlar berish, adabiyotlar ro'yxatini e'lon qilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ilmiy nazariy, amaliy-metodik jihatdan yuksak darajada o'tkazilgan amaliy mashg'uloti talabalarga fanga qiziqishi, manbalar va adabiyotlar bilan ishlashga ishtiyoq faollikka intilish uyg'otsa, o'qituvchilarga o'z ilmiy- nazariy malakasiga oshirishga, ilmiy adabiyotlarga ijobiy munosabatda bo'lish, fan yangiliklarga ishonch e'tiqod va fanga qo'yilayotgan muammolarni yechishga ishtiyoqni tarbiyalaydi.

Demak, amaliy mashg'ulotlarining sifatli va samarali o'tishiga o'qituvchi mahorati muhim rol o'ynaydi. Amaliy mashg'uloti o'ziga xos ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Unda talabalar o'z fikrlarini, nuqtai nazarlarini ochiqdan ochiq bayon etadilar, qat'iyatlik bilan o'zlashtirganlarini himoya qiladilar, muloqotda fikr almashinish amalga oshadi. Amaliy mashg'uloti haqiqatan ham qiziqarli bo'lishi uchun u bahs-munozara shaklida, ammo boshqariladigan bo'lishi lozim. Buning uchun bahs-munozara tartibi o'qituvchi tomonidan oldindan o'ylab chiqiladi, ishchi rejada ma'lum savollar, misollar, syujetlar belgilanadi.

Xulosa qilib aytganda, amaliy mashg'ulotning muvaffaqiyatliliigi doimo talabalar faolligiga bog'liq, shuning uchun o'qituvchining ikkinchi majburiyati – amaliy mashg'ni har tomonlama rivojlantirish va talabalarni rag'batlantirishdan iborat. Talabalarning faolligi bu nafaqat amaliyda qatnashish va bahs-munozaralar, balki eshitish qobiliyatini ham rivojlantirib boradigan jarayondir. Shu bois, talabalarga eshitish va gapirish qobiliyati kabi muhim fazilatlar tushuntirish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 20 apreldagi PQ2909-sonli "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori Lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan nutqi.
3. Ш. Кулиева, О. Узоков, К. Холматова Талабаларнинг креатив қобилиятларини шакллантиришда технологик таълимнинг узвийлигини таъминлаш-педагогик муаммо сифатида Общество и инновации 2 (6), 222-229.
4. Choriyev R.K. Kasb-hunar ta'limi mazmunini ishlab chiqarish bilan integratsiyalash muammolari. Kasb-hunar ta'lim ilmiy-metodik jurnal №1-2000. 15-b.

5. Haydarov B., B.Nuridinov va boshqalar Ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. – O'MKHTRI. Toshkent.: 2002.- 184b.
6. Kazakov, F., Rajabov, I., Umirov, J., Ruziyeva, D., & Aripova, A. (2021, November). Methods To Improve Hackles In The Production Of Quality Yarn. In Journal Of Physics: Conference Series (Vol. 2094, No. 4, P. 042091). Iop Publishing.
7. Ruzieva D. Classification Of Software Educational Tools For Use In The Educational System //International Conference On Higher Education Teaching. – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 41-45.
8. Ruzieva D. M. Features And Advantages Of The Structure Of Baked Threads Used In The Preparation Of Sewing Products //Golden Brain. – 2023. – T. 1. – №. 17. – C. 401-408.
9. Гафурова Н. Т., Арипова А. Н. К., Рузиева Д. М. Учредители: Серенити-Груп, Буткевич Виктор Васильевич //Архивариус Учредители: Серенити-Груп, Буткевич Виктор Васильевич. – 2021. – Т. 7. – №. 8. – С. 20-23.
10. Muminovna R. D. Et Al. Ma'ruza mashg'ulotlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'rni va ahamiyati //Pedagogs. – 2024. – T. 56. – №. 2. – C. 74-77.
11. Muminovna R. D. Innovatsion ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasasi talabalarini zamonaviy o'qitish Metodlari orqali kasbiy mahoratini oshirishda foydalanish tamoyillari //Pedagogs. – 2024. – T. 56. – №. 2. – C. 66-70.
12. Ruziyeva Dilafroz Muminovna Raqamli texnologiyalardan laboratoriya mashg'ulotlarida foydalanish. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES:a collection scientific works of the International scientific conference. – 2025. – T. 1. – №. 10. – C. 229-235.